

REQUIREMENTS FOR ACTIVITY CENTERS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Andijan city Andijan State Pedagogical Institute

Teacher of preschool education

Makhamadyunusova Dilafruz

Abstract: Information was given about the activity of children in development centers in pre-school educational organizations and its significance, how significant and important it is.

Key words: plan, didactic material, game equipment, construction, plot games, language, speech, art, rhythm.

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA FAOLIYAT MARKAZLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Andijon shahar Andijon Davlat Pedagogika instituti

Maktabgacha talim magirtiranti

Maxamadyunusova Dilafruz

Annotatsiya: *Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarida bolalarning faoliyati va uning ahamiyati, qanchalik e'tiborga molik va muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *reja, didaktik material, o'yin uskuna, qurilish, syujetli o'yinlar, til, nutq, san'at, ritmika.*

Faoliyat markazlari va o'yin burchaklari maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yilgan Davlat talablari, "Ilk qadam" davlat dasturi mavzulariga mos ravishda quyidagi talablar bo'yicha jihozlanadi hamda tegishli qoidalarga amal qilinadi: - bolaning sog'lig'ini qo'llab-quvvatlashga: toza havo (xonalarni shamollatish jadvali, bola xonada bo'lganda yelvizak bo'lmasligi) , toza joy (sanitariya

talablari asosida) va issiq xona, yorug'likning (bolaning chap tomonidan) yetarli bo'lishi; - harakat, tajriba va kashf qilishga rag'bat ko'rsatish: markazda bola faoliyati uchun xavfsizlikning ta'minlanishi, kerakli jihozlarning yetarli bo'lishi, sanitariya va gigienik talablarga javob berishi; - guruhdagi jihozlarning holati: barcha jihoz va qo'llanmalar bolaning bo'yi yetadigan darajada bo'lishi, kundalik qilinadigan ishlarni biror jadvalda bola ko'ra oladigan va tushunadigan holatda joylashtirish, iloji boricha juda ko'p narsalarni bitta joyga ilib qo'yimaslik, bola ulardan bemalol foydalana oladigan bo'lishi hamda tarbiyachi uchun ham qulay bo'lishi;- bolalar o'rtasida hamkorlik: bolalar hamkorligi va muloqotiga rag'bat bildirish, kichik guruhlarga bo'linib, juft bo'lib, ishlashlari, o'yinlar o'ynashlariga yetarli sharoit yaratilishi, o'z tengdoshlari bilan munosabatga kirishishlariga yordam berish;- xonani markazlar hududlariga bo'lganda: o'yinchoqlar, konstrukstiyalar, belgilar, raqamlar va x.k.lar bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan bo'lishi; - bolalar mebellarining joylashuvi: bolaning jismoniy holatiga va erkin harakatlana olishiga to'sqinlik qilmaydigan, bola o'ziga tegishli mebelni bemalol harakatlantira olishi; - bolalarning idrok qilishi: bolada idrok etish qobiliyatini rivojlantiruvchi va ijod qilishga undovchi turli shakl va rangdagi materiallar bo'lishi, tegishlilik, xavfsizlik va erkinlik hissining shakllantirilishi, bolaga erkin tinglash imkoniyatini berish va mustaqil qaror qilishga undash, turli madaniyatlar mavjudligini his qildirish;- otaonalar va maktabgacha ta'lim tashkiloti: tomonlar o'rtasida iliq munosabatni shakllantiruvchi muloqotni o'rnatuvchi muhitni yaratish; - bolalar faoliyatida ishlatilayotgan xavfsizlantirish yoki ulardan voz kechish). Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sifatli maktab ta'limiga tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan,

1. "Ilk qadam" dasturini ta'lim-tarbiya jarayonga tadbiq etish, dasturni to'laqonli ishlab ketishida metodik ta'minot va metodik yordamning o'rni belgilab olindi.

2. “Ilk qadam” dasturi asosida barcha yosh guruhlarida mavjud markazlar hamda umumiy guruhda ishlashni tashkil etishda tarbiyachining o‘rniga alohida e’tibor qaratildi. Ta’lim tashkilotining ishchi o‘quv dasturi tashkilot pedagoglari tomonidan ota-onalarni jalb etgan holda tuziladigan va amaldagi qonunchilik tartibida tasdiqlanadigan qilib belgilandi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida 6 ta markazda faoliyat yuritadilar. Bular quyidagilardir:

1. Til va nutq markazi. (Nutq o‘stirish, tabiat, atrof-olam va badiiy adabiyot bilan bog‘liq mashg‘ulotlar)
2. Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi. (Qurish yasash va matematika mashg‘ulotlari)
3. San’at markazi (Rasm, applikatsiya, loy qurish, yasash mashg‘ulotlari va origami)
4. Syujetli-rolli o‘yinlar va dramalashtirilgan markaz. (Guruh yoshiga mos bo‘lgan syujetli qoidali o‘yinlar)
5. Ilm-fan va tabiat markazi. (Tabiat, atrofi olam bilan tanishtirish mashg‘ulotlari)
6. Misiqa va ritmika markazi

1. Qurilish, konstruksiyalash va matematika markazida turli xil va shakldagi qurilish elementlari mavjud bo‘lib, bolalar ulardan o‘z fantaziyasiga tayangan holda inshootlar bunyod etadilar: misol uchun ko‘rgan tarixiy obidalari, uylar, garajlar, ferma va shu kabilar. Qurilish bilan mashg‘ul bo‘lgan bolalar bu yerda juda ko‘pinasalarini o‘zlashtirib oladilar. U bolalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga, ijtimoiy ko‘nikmalarni egallashga yordamlashadi, muammolarni haletish tajribasini beradi. Bu yerda, shuningdek, ijodiy yondashishni namoyon etish va bajariladigan ishga diqqatni jalb etishni o‘rganish mumkin. Ushbu markazga tarbiyachilar va bolalar xoxish-istagiga ko‘ra ko‘plab turli narsalarni – o‘yinchoq mashinalar, yuk mashinalari, samolyotlar, gazlama bo‘laklarini qo‘shib qo‘yish mumkin.

2.Syujet-rolli o‘yinlar va dramalashtirish markazida bolalarda haqiqiy hayotdan olingan kichik sahna ko‘rinishlarini o‘ynashga xoxish-istak uyg‘otish uchun albatta kerakli kiyimlar va boshqa narsalar bo‘lishi zarur. Bular ularda atrofda nimalar soir bo‘layotganini anglash, ularni ajrata olish hamda hayotda o‘z o‘rinlarini tushunib yetishlariga yordam beradi.

3.Til va nutq markazida kitoblar va eshitish hamda yozish uchun o‘quv qurollari mavjud bo‘ladi. Bu tinch burchak bo‘lib, unda bolalar kitoblarni qarab chiqishlari, bir-birlariga o‘qib berishlari mumkin. Shuningdek, bu yerda tarbiyachi yoki ko‘ngilli yordamchi bolalarga kitobni ovoz chiqarib o‘qib berishi mumkin. Unda bolalarga kitobchalarni o‘z qo‘llari bilan yasash, mavzu(syujet)larni o‘ylab topish va ijro etish, hikoyalar eshitish taklif etiladi.

4.Ilm-fan va tabiat markazida boshqotirma va konstruktor kabi bolalar yig‘ishi va bo‘laklarga ajratishi mumkin bo‘lgan narsalar bo‘lishi lozim. Bu yerda, shuningdek, bolalarning bir xilda taqqoslashlari, turlicha tasniflashlari, sanashlari uchun yordam beradigan o‘yinlar ham bo‘lishi kerak. Ushbu markazda bolalarning

tabiat hodisalari haqida bilib olgan tushunchalari va ko‘chadan topilgan narsalar bilan mashg‘ul bo‘lishlari uchun foydalaniladi.

5. San‘at markazi bolalarning o‘z ijodiy qobiliyatlarini sinovdan o‘tkazish va amalga oshirishga rag‘batlantiradi, ularga yangi materiallar bilan tanishishdan qoniqish olish imkoniyatlarini beradi, bolalarning sezish qobiliyatini boyitadi. Bu yerda bo‘yoq, qog‘oz, qaychi, bo‘rchalar, qalamlar, gazlama bo‘laklari va kesish hamda yelimlash uchun turli qiyqimlar mavjud. Shuningdek, tabiiy materiallar – yog‘och, barg, qum-tuproqni ham qo‘shib qo‘yish foydadan xoli emas. Ushbu markazdagi mashg‘ulotlar ijodiy qobiliyat, so‘z orqali va so‘zsiz muloqot, umumiy va nozik harakatlanish, aqliy qobiliyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

6. Musiqadan va ritmika markazi butun kun davomida mashg‘ulotlarni birlashtirish uchun foydalanish mumkin. Kuylash, harakatlar, qarsak chalish,

o‘yinlar, musiqa asboblari chalish va yozilgan kuy-qo‘shiqlarni tinglash har qanday dasturni yaxshigina to‘ldiradi. Musiqaviy mashg‘ulotlar zehnni charxlaydi, ritmga, sanashga o‘rgatadi va nutqni rivojlantiradi; umumiy va nozik harakatlanishni (motorikani) rivojlantiradi va ijodiy qobiliyatni namoyish etishga imkon beradi. Maktabgacha ta’lim sifat va samaradorligini yanada oshirish maqsadida tayyorlov guruhleri uchun mashg‘ulotlar haftaligi tashkil etish mumkin. Bunda mashg‘ulotlar odatdagi tartib bo‘yicha davom etadi. Lekin har bir haftaga nom beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda PQ2707-son “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan “Davlat talablari”. 2018-yil 3-iyul, ro‘yxat raqami 3032.
3. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
4. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
5. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
6. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.

7. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
8. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
9. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.
10. Hakimov, S. (2022). Propagation of Vibrations Created by the Movement of Trains on Parallel Railway Tracks, in the Ground and in Buildings. *Scienceweb academic papers collection*.
11. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
12. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.
13. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.

